

ОЛИЙ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ СИФАТИ ОМИЛЛАРИНИ БАҲОЛАШ

¹Салохитдинов Шерзод Фарходович, ²Неъматуллаев Азизбек Дилшод ўғли

¹Жиззах политехника институти эркин тадқиқотчи

²ЖизПИ 511-22 гуруҳ талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10810668>

Аннотация. Мақолада таълим хизматларининг қамров кўлами ҳамда сифат жиҳатидан ўзгариши «инсон омили»дан фойдаланишида янги босқичга ўтишни намоён этиб, бу кўплаб мамлакатлар иқтисодиётининг ривожланишида асосий омил бўлиб хизмат қилиши акс этган

Калим сўзлар: демографик жараёнлар, инновация, илм-фан, таълим, инновацион фикрлаш, таълим жараёни, демографик таҳлил, касбий компетентлик.

Аннотация. В статье показано, что изменение объёма и качества образовательных услуг представляет собой переход на новый этап использования «человеческого фактора», который служит основным фактором развития экономики многих стран.

Ключевые слова: государственные образовательные стандарты кадровые новости, кадровые инновации, развитие кадровой системы, демографический анализ, регресс кадровой системы.

Abstract. The article shows that the change in the scope and quality of educational services represents a transition to a new stage in the use of the "human factor", which serves as the main factor in the development of the economy of many countries.

Keywords: State educational standards personnel news, personnel innovations, development of the personnel system, demographic analysis, regression of the personnel system.

Жаҳонда таълим хизматларининг қамров кўлами ҳамда сифат жиҳатидан ўзгариши «инсон омили»дан фойдаланишида янги босқичга ўтишни намоён этиб, бу кўплаб мамлакатлар иқтисодиётининг ривожланишида асосий омил бўлиб хизмат қилмоқда. Жамият ҳаётини янгилловчи илмий-технологик тараққиётнинг жадал ўсиши таълим хизматларининг индивидуаллашуви, тор соҳалар бўйича ихтисослашуви ҳамда кўрсатилаётган таълим хизматлари сифатининг буюртмачилар талаби асосида ортиб бориши мазкур ўзгаришлар билан боғлиқ ҳолда юз бермоқда.

Жаҳон банки маълумотларига кўра, “2020 йилда жаҳон ялпи ички маҳсулотининг 19 фоизига тенг миқдордаги маблағ таълимнинг барча босқичларини молиялаштириш учун йўналтирилган”. Бундан кўринадики, таълим хизматлари сифати ва самарадорлигини оширишда меҳнат бозори ва кадрлар тайёрлаш тизимининг ташкилий-иқтисодий механизмларини такомиллаштириш долзарб аҳамият касб этмоқда.

Сўнгги даврда жаҳон мамлакатларида хуудлар иқтисодиёти ўртасидаги номуносивликлар кучайиб бормоқда. Илғор мамлакатларда аҳоли жон бошига тўғри келувчи реал ялпи ҳудудий маҳсулот ҳажми бўйича ривожланиш даражаси жиҳатидан энг юқори ва энг паст 10 фоизликка кирувчи хуудлар ўртасидаги ўртача тафовут ортиб бориб, охириги ўн йилликда 1,7 мартани, ривожланаётган мамлакатларда эса ушбу тафовут айрилган даврда 3,2 мартани ташкил этган. Баъзан иқтисодий салоҳият бўйича мамлакатлар ичидаги хуудлар ўртасидаги фарқ мамлакатлар ўртасидаги фарқдан катта бўлмоқда.

Таълим сисъатида меҳнат бозори алоҳида субъект сифатида унинг вужудга келиши, ходимлар ва мутахассисларнинг катта қисмида ўз муахассислигини ўзгартириш ёки малакасини ошириш эҳтиёжлари юзага келиши узлуксиз таълим тизимида ўтиш учун реал шарт-шароит яратмоқда.

Ўзбекистон Республикасининг иқтисодий ривожланиши хизматлар соҳасининг кенгайиши ва ривожланиши билан боғлиқдир. Буни умумий тарзда таълим хизматларининг мамлакат ялпи ички маҳсулот (ЯИМ) улушидаги ўзгаришларда ҳам кўриш мумкин (1-жадвал).

1-жадвал

Ўзбекистон Республикасида ЯИМ ва таълим соҳасидаги хизматларнинг 2010-2021 йиллардаги динамикасининг қиёсий таҳлили

Йиллар	Мамлакат ЯИМ, млрд. сўм.	ЯИМнинг ўсиш суръати, %	Таълим соҳасидаги хизматлар ҳажми, млрд. сўм.	Таълим соҳасидаги хизматларнинг ўсиш суръати, %
2010	74 042,0	100,0	763,1	100,0
2011	96 949,6	130,9	1027,4	134,6
2012	120 242,0	162,4	1385,3	181,5
2015	210 183,1	283,9	2681,4	351,3
2016	242 495,5	327,5	3263,0	427,6
2017	302 536,8	408,6	4402,0	576,8
2018	406 648,5	549,2	5416,5	709,8
2019	510 117,2	688,9	7164,9	938,9
2020	580 203,2	783,6	9073,0	1189,0
2021	635 785,1	845,4	9845,7	1264,6

Таҳлил натижалари бўйича мамлакатимизда ЯИМ ҳажми 2010 йилда 74042,0 миллиард сўмни, 2020 йилда эса 635 785,1 миллиард сўмни ташкил этган. Хусусан, ЯИМ ҳажми 2010-2021 йиллар давомида 8,5 мартага ўсган.

Ўзбекистон Республикаси дунё давлатлари рейтингида муҳим ва салмоқли ўринларда қайд этилган. Жумладан,

илмий, техникавий ривожланишни акс эттирувчи:

илмий тадқиқот фаолиги, таълим даражаси бўйича 82 (195), патентлар олиш бўйича 59 (103), интернет тизимининг жорий этилиши ва унинг тезлиги бўйича 114 (211) ўринларни банд қилган. Ўзбекистон аҳолисининг саводхонлик даражаси 96.9 % билан 61 ўринда қайд этилган.

Олий таълим хизматлари бозорини ривожланиши ва меҳнат бозори билан ўзаро боғлиқлиги нафақат у олий таълимга эга бўлган мутахассисларга тўланадиган иш ҳақиға балки ишлаб чиқариш корхоналарида яратилган ишлаб чиқариш инфратузилмаларига, уларни келажакда мансаб даражаларида ривожланиши кафолатланишига ҳамда меҳнат қилиш учун зарур муҳит шароитларни борлигига боғлиқ. Ш.Ш.Зоҳидованинг фикрича “таълим хизматлари ва меҳнат бозорлари алоқалари тизимининг ажралмас қисмлари ҳисобланади” деб таъкидлайди. Меҳнат бозори билан олий таълим хизматлари бозорлари ўртасидаги муносабат олий таълим бозори талабларини эътиборга олган олий таълим хизматлари тизими томонидан тайёрланган олий малакали мутахассисларга бўлган жами

таклифга боғлиқ. Олий таълим хизматлари тизимида тайёрланган олий малакали мутахассислар ва иқтисодий фаолликда банд бўлган олий малакали мутахассислар олий таълим бозорида жами таклифни ифодаласа жами талаб олий малакали мутахассисларга бўлган талаб ифода этади. Бу қуйидаги 1-чизмада кўриниши мумкин.

1-расм. Умумлашган меҳнат ва олий таълим хизматлари бозоридаги талаб ва таклиф

Манба* маълумотлар асосида муаллиф ишланмаси

Бозор механизми ҳаракати ишлаб чиқариш учун зарур бўлган ишчи ва олий малакали мутахассисларни таълим хизматлари тизими асосида тайёрлаб бериш, мавжуд ортиқча бўлган олий маълумотли мутахассисларни иш жойлари билан таъминлаш вазифаларини амалга оширади. Бозор механизмини яна бир йўналиши меҳнат бозорида ишчи кучига олий маълумотли мутахассисларга бўлган талаб ва таклиф конъюнктурасини ташкил топишидир.

Меҳнат бозорини ривожлантириш таълим тизимидаги меҳнат бозори ва уни бошқариш даражасига боғлиқ бўлиб, қуйида келтириладиган омиллар бу жараёнга таъсир кўрсатади:

- билимнинг асосий капитал мақомини олганлиги;
- таълим соҳасида давлат ролининг ўзгарганлиги;
- ахборот технологияларининг ривожланганлиги.

Бозор шароити меҳнат ресурсларини бошқариш учун зарур бўлган шарт-шароитларни яратиш оқибатида улардан самарали фойдаланиш мумкин. Бозор иқтисодиёти шароитида меҳнат ва олий таълим бозорини бошқариш ташкилий иқтисодий механизмга асосланган бўлиб, уларнинг моддий манфаатдорлигидан келиб чиққан ҳолда меҳнат муносабатлари шаклланади.

Меҳнат бозорида иш берувчи тадбиркорнинг иқтисодий манфаати ишга ёлланувчи ёлланма ишчи кучининг иқтисодий манфаатдорлиги ишлаб чиқарувчи яъни иш берувчи субъект манфаатдорлигида фарқ қилади. Демак, мулк эгалари бўлиб ҳисобланадиган давлат ва нодавлат мулкчилиги асосида ташкил топган ишлаб чиқаришни борқарор ривожланиши уларда банд бўлган меҳнат қилувчи субъектларнинг шахсий манфаатдорлигини ижтимоий манфаатдорлик билан боғлиқ равишда олиб бориш муаммоси бозор иқтисодиётининг энг долзарб муаммоси ҳисобланади.

Бу муаммони ҳал этишнинг бирдан-бир йўли фикримизча, уларни моддий рағбатлантиришни ўзаро мувофиқлаштириш асосида меҳнат ва олий таълим бозорида

ижтимоий ҳамкор субъектлар тарикасида фаолият олиб бориши учун зарур бўлган механизмни шакллантириш деб қараш лозим. Ижтимоий муносабатларни бозор иқтисодиёти шароитида турли мулкчилик шаклларига асосланган ишлаб чиқариш жараёнида меҳнат ва олий таълим хизматлари бозорида меҳнат қилишга лаёқатли ишчи кучларини тақсимлаш, бандлигини таъминлаш ва уларни ўзаро боғлиқлиги ва умумий тақсимотга ва меҳнат тақсимотига таъсири ишчи кучи бандлигининг энг асосий боғловчи қисмидир.

Фикримизча, меҳнат ва олий таълим бозори асосида меҳнатга лаёқатли ишчи кучларини иш жойлари билан таъминлашни аниқлашда ижтимоий ҳамкорлик меҳнат соҳаларини фақат меҳнат битимига асосланган меҳнат муносабатлари ташкил этиш билан кифояланмай умумий ижтимоий меҳнат соҳаларини қамраб олган ҳолдагина бу муаммони ҳал қилиш мумкин.

Муаммони ҳал этишда давлат, ёлланиб ишловчилар ва ижтимоий ҳимояга муҳтожлар фикр ва мулоҳазаларидан келиб чиққан ҳолда умумий хулосаларга келиш асосида ҳал этиш зарур. Тўғри бозор иқтисодиётини давлат ва нодавлат мулкчилиги шароитида эркинлаштирилган ва эркин рақобатга асосланган фуқаролар жамиятини қурар эканмиз бу муаммони биргаликда умум хулосада амалга оширилиши зарур, акс ҳолда бу муаммони ҳал этиш жавобсиз қолиши мумкин. Бу муаммони амалга оширишда меҳнат ва олий таълим бозори тааллуқли барча субъектлар давлатнинг бош ислоҳотчи эканлигини тан олган ҳолда биргаликда уни ҳал этиш мақсадига эришиш мумкин.

Меҳнат ва олий таълим бозорини тартибга солишни амалга ошириш учун бу субъектларни ўзаро боғлиқликда бир-бирига боғлиқ ва бир бирига таъсир этувчи умумлашган яъни ягона ташкилий-иқтисодий механизм тарикасида қараш тўғри бўлади. Чунки ишчи кучи бўйича шаклланадиган иқтисодий ҳолат ишлаб чиқариш жараёни билан боғлиқ. Демак ишлаб чиқариш жараёни ташкилий жиҳатдан кенгайтириш горизонтал ёки вертикал жиҳатдан уларга бўлган талаб ва таклифни шаклланишини оптимал нисбатини ташкил топишига олиб келади.

Олий таълим бозорининг ҳам самарали бўлиши тармоқ ишлаб чиқариш субъектларидан олий малакали мутахассисларга бўлган талаб ва таклиф асосида шаклланади. Олий таълимнинг асосий вазифаларидан бири ҳар бир ёш мутахассиснинг тез ўзгарувчан меҳнат бозорида харидоргир бўлиб қолиши, ривожланиб бораётган инновацион иқтисодиётда тўлақонли иштирок этиши ва бизнес соҳаси талабларига жавоб берадиган рақобатбардош кадрларни тайёрлаш ҳисобаланди.

ОТМ битирувчилари рақобатбардошлигини интеграл баҳолаш мезонлари ва кўрсаткичлар тизими тўлақонли билимлар тўпламини яратишда ёрдам берадиган ва кўплаб ўзаро алоқадор жиҳатларни ичига олган асосий сифатларни аниқлаштиришга хизмат қилди. Баҳолаш услуги кадрлар тайёрлаш тизимини ривожлантиришнинг асосий йўналишларини белгилаб берди, шунингдек, оралиқ босқичда баҳолаш орқали талабаларда зарур малака ва кўникмаларни ҳосил қилиш мумкинлигини исботлади.

Бизнинг фикримизча ҳудудларни ривожлантиришнинг олий малакали кадрлар билан боғлиқ жиҳатларига, муҳим тавсияларга алоҳида эътибор қаратишни лозим ва бу қуйидагилардан иборат:

1. Ҳудудларнинг иқтисодий ва меҳнат потенциалига мос кадрларга бўлган эҳтиёжларини аниқлаш тизимини жорий этиш лозим.

2. Эркин иқтисодий ҳудудларда хорижий таълимнинг барча бўғинларини очишга рухсат бериш ва шу асосда таълимни рақобатдошлигини таъминлашнинг маҳаллий муҳитини шакллантириш лозим (яъни, мактабгача таълим, мактаб таълими, ўрта таълим ва олий таълим бўйича хорижий таълим муассасалари фаолиятини йўлга қўйиш ва уларга рухсатномалар бериш).

3. Олий таълимнинг МДХ давлатлари ёки Шанхай ҳамкорлик ташкилотлари учун босқичма босқич ягона таълим келишувларига ўтиш орқали ҳудудий имкониятларни ошириш лозим.

4. Олий таълимнинг хусусий бўғинларини ташкил этиш ва уларда таълим сифатини назорат қилишнинг муҳим нормаларини белгилаш.

5. Олий таълим битирувчиларининг ҳудудлар бўйича меҳнат тақсимоли билан шуғулланувчи махсус ваколатли жамоат фондларини ташкил этиш;

6. Фан, таълим ва ишлаб чиқариш интеграциясини жадаллаштириш юзасидан ҳудудларда махсус фондларни ташкил этиш ва уларнинг маблағларини шакллантиришни тартибларини белгилаш лозим.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 2020.24.01. <https://president.uz/ru/lists/view/3324>
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси олий таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5847-сонли Фармони. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 09.10.2019 й., 06/19/5847/3887-сон; 30.04.2020 й., 06/20/5987/0521-сон
3. Захидова Ш.Ш. Олий таълим хизматлари бозорининг амал қилиш механизми самарадорлигини ошириш (Ўзбекистон материаллари асосида). и.ф.н. илм. дар. ол. уч. тақд. эт. дисс. автореф. – Тошкент, 2012. - Б. 27 б
4. Аннакулов Қ. Меҳнат бозорида олий таълим муассасалари битирувчилари рақобатбардошлигини ошириш. И.ф.б.ф.д (PhD) илм. дар. ол. уч. тақд. эт. дисс. автореф. Тошкент. 2023. 28 Б.
5. Салохитдинов, Шерзод. "ОЛИЙ ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ СИФАТИНИ БАҲОЛАШ ТИЗИМИНИНГ ИЖТИМОИЙ-ИҚТИСОДИЙ МОҲИЯТИ, МАЗМУНИ ВА НАЗАРИЙ ЁНДАШУВЛАР." Research and implementation (2023).5.
6. Салохитдинов, Ш. (2023). ОЛИЙ ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ СИФАТИНИ БАҲОЛАШ ТИЗИМИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ НАЗАРИЙ ЁНДАШУВЛАРИ. *Iqtisodiyot va ta'lim*, 24(3), 405-409.
7. Салохитдинов, Ш. (2024). ЖИЗЗАХ ВИЛОЯТИ БЎЙИЧА ОЛИЙ ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИ СИФАТИНИ БАҲОЛАШ ТИЗИМИНИНГ РИВОЖЛАНИШИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР ТАҲЛИЛИ. *Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil*, 2(1), 466-473.